

JANUBIY USTYURT MILLIY TABIAT BOG'INING O'SIMLIKLAR DUNYOSI

Tleumuratov Sultanbek Axmetovich

"Janubiy Ustyurt" milliy tabiat bog'i
Ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari

Saparbaev Islam Ashirbaevich

"Janubiy Ustyurt" milliy tabiat bog'i ilmiy xodimi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14203736>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 19-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 21-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

Janubiy Ustyurt, Milliy Tabiat Bog'i, o'simliklar dunyosi, Haloxylon aphyllum, Salsola arbuscula, Capparis spinosa, Kochia prostrata, Ceratocarpus utriculosus, Anabasis brachiata, Halimocnemis sclerosperma, Anabasis salsa, Zygophyllum turcomanicum, Peganum harmala, Malacocarpus crithmifolius, Tamarix laxa, tabiiy xavf-xatarlar, o'simliklarni saqlash.

ABSTRACT

Janubiy Ustyurt Milliy Tabiat Bog'ining o'simliklar dunyosi turli xil ekosistemalar va tabiiy sharoitlar bilan boyitilgan. Ushbu maqolada, Janubiy Ustyurtning o'simliklar dunyosining ekologik ahamiyati, asosiy o'simlik turlari, ularning yashash sharoitlari va saqlanishi haqida so'z yuritiladi. Hududda uchraydigan sahro va yarim sahro o'simliklari, shuningdek, endemik va noyob turlar tahlil qilinadi. O'simliklarning yerni saqlash, bioxilma-xillikni ta'minlash va mahalliy aholi hayotiga ta'siri yoritiladi. Bunga qo'shimcha ravishda, tabiiy xavf-xatarlar va inson faoliyatining o'simliklar dunyosiga salbiy ta'siri ham muhokama qilinadi.

O'simliklar dunyosi, barcha tirik organizmlar uchun hayotiy muhim resurslarni taqdim etadi va yer yuzidagi ekologik muvozanatni saqlashda asosiy rol o'ynaydi. Ular nafaqat kislorod ishlab chiqaradi, balki oziqlanish, boshpana, va boshqa tabiiy manbalarni ta'minlaydi. Shuningdek, o'simliklar ekologik tizimlarning barqarorligini saqlashda, tuproq eroziyasini oldini olishda, iqlimni tartibga solishda va hayvonot dunyosining rivojlanishida muhim o'rin tutadi [4, 234-243]. Ammo bugungi kunda o'simliklar dunyosiga bir qator tahdidlar mavjud, bu esa ularning saqlanishiga xavf solmoqda. O'simliklarning hayoti va o'sishi uchun zarur bo'lgan tuproq, suv va boshqa tabiiy resurslar haddan tashqari foydalanish tufayli kamayib bormoqda. Qishloq xo'jaligi uchun tuproqni intensiv ishlatish, o'rmonlarning kesilishi va yovvoyi o'simliklarning yig'ib olinishi, ularning tabiiy yashash joylarini yo'qotishga olib kelmoqda.

Janubiy Ustyurt Milliy Tabiat Bog'i o'zining noyob ekologik muhitiga ega bo'lib, u sahro va yarim sahro ekosistemalariga xos bo'lgan o'simlik turlari bilan boyitilgan. Ushbu hududda o'simliklar ko'plab ekologik sharoitlarga moslashgan va ularning hayot davomiyligi uzoq bo'lishi bilan ajralib turadi. Janubiy Ustyurtning tabiiy landshaftlari, uning o'simliklar dunyosining rang-barangligini ta'minlaydi va ular ekologik tizimning barqarorligini saqlashda muhim rol o'ynaydi.

1-rasm. Qora Saksovul (*Haloxylon aphyllum*)

Hududda uchraydigan asosiy o'simlik turlari orasida **Qora Saksovul (*Haloxylon aphyllum*)** eng e'tiborga molik turlardan biridir. Bu o'simlik qurg'oqchilikka chidamli bo'lib, o'zining ko'p yillik hayot davri bilan ajralib turadi. Qora saksovulning ildiz tizimi juda chuqur bo'lib, tuproqda namlikni ushlab turishga yordam beradi, shu bilan birga, sahro sharoitlarida boshqa o'simliklar uchun ham barqaror yashash sharoitlarini yaratadi [1, 78-79].

Salsola arbuscula

Bundan tashqari, **Oq Boyalish Sho'rak (*Salsola arbuscula*)** ham Janubiy Ustyurt hududining keng tarqalgan o'simliklaridan biridir. Ushbu o'simlik shorli tuproqlarda o'sishga moslashgan bo'lib, uning ildiz tizimi yerdagi suvni samarali tarzda so'radi, bu esa o'simlikning qurg'oqchilikka bardosh berishiga yordam beradi. Shu bilan birga, **Tikanli Kovul (*Capparis spinosa*)** o'zining go'zal gullari bilan tanilgan va ko'plab tibbiyot sohalarida qo'llaniladi. **Supurgi Izen (*Kochia prostrata*)** va **Xaltali Ebalak (*Ceratocarpus utriculosus*)** kabi o'simliklar ham hududdagi yerdagi namlikni saqlashda muhim rol o'ynaydi. Bu o'simliklarning ko'plari qurg'oqchilik va sho'rlik sharoitlarda o'sadi, ular o'zining yuqori chidamliligi bilan tabiiy muvozanatni saqlashga yordam beradi.

Sindirim (*Anabasis brachiata*) va **Buzoqbosh (*Halimocnemis sclerosperma*)** kabi turlar esa sahroda yashash uchun maxsus moslashuvlarga ega. Janubiy Ustyurtda uchraydigan yana bir muhim o'simlik turi — **Buyurg'un (*Anabasis salsa*)**, bu tur shorli yerlarda o'sib, ko'p yillar davomida o'sishni davom ettiradi. Uning uzun umr va yuqori qurg'oqchilikka chidamliligi, hududda o'simliklar xilma-xilligini saqlashga yordam beradi. **Turkman Tuyatovoni (*Zygophyllum turcomanicum*)** esa o'zining chuqur ildiz tizimi bilan quyuc issiqlik va quruq sharoitlarda o'sishga moslashgan. **Oddiy Isiriq (*Peganum harmala*)** tibbiyotda ishlatiladigan o'simliklardan bo'lib, qurg'oq va yarim sahro hududlarida keng tarqalgan. **Qong'ir Qumzum (*Malacocarpus crithmifolius*)** esa yumshoq mevalari bilan shu hududda o'sadigan yana bir turdir.

2-rasm. Sertuk Yulg'un (Tamarix laxa)

Hududdagi **Sertuk Yulg'un (Tamarix laxa)** esa daryo bo'ylarida o'sib, yerdagi namlikni yaxshi saqlaydi. Shu tarzda, o'simliklar orasidagi turli turlar o'zining biologik va ekologik rolini bajarishda bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir [5, 52-56]. Janubiy Ustyurt Milliy Tabiat Bog'ida uchraydigan bu o'simliklar nafaqat o'zining ekologik moslashuvchanligi bilan ajralib turadi, balki ular tabiiy muvozanatni saqlashda va hududning biologik xilma-xilligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Shu o'simlik turlari ekologik tizimning barqarorligini ta'minlash, yerning unumdorligini saqlash va iqlim o'zgarishlariga qarshi kurashish kabi vazifalarni bajaradi.

3-rasm. Janubiy Ustyurt Milliy Tabiat Bog'I xodimlarining tadqiqoti

Janubiy Ustyurt Milliy Tabiat Bog'I xodimlari mazkur hududda bo'lib, bu yerdagidagi o'simliklar, qurg'oqchilik sharoitlari va odamlar tomonidan resurslarga bo'lgan talabning oshishi tufayli ta'sirlanayotganligini aniqladi. Iqlimning global o'zgarishi o'simliklar uchun katta tahdidlardan biri ekanligini va issiq haroratlar, yog'ingarchilikning kamayishi va ekstremal ob-havo hodisalari o'simliklarning o'sishiga va tarqalishiga salbiy ta'sirini aniqlashdi.

Xulosa. Janubiy Ustyurt Milliy Tabiat Bog'ida o'simliklar dunyosining o'ziga xosligi va ekologik ahamiyati, uning mavjudligi va saqlanishi uchun zarur bo'lgan sharoitlar juda muhimdir. O'simliklar nafaqat tuproqning unumdorligini saqlash, balki iqlim o'zgarishlariga qarshi kurashish, hayvonot dunyosining hayotiy muhitini ta'minlash va yer yuzidagi ekologik muvozanatni saqlashda muhim rol o'ynaydi. Ammo, tabiiy resurslarning haddan tashqari foydalanilishi, iqlim o'zgarishi, begona turlar va antropogen ta'sirlar kabi tahdidlar, o'simliklar dunyosining saqlanishiga jiddiy xavf solmoqda. Shu bois, Janubiy Ustyurtdagi o'simliklar turlarining saqlanishi uchun ekologik boshqaruvni kuchaytirish, tabiiy yashash

joylarini himoya qilish, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish, resurslarni barqaror boshqarish va begona turlarni nazorat qilish zarurdir. Davlat va jamiyat o'rtasidagi hamkorlik, ilmiy tadqiqotlar va ekologik ta'lim ham bu muammolarni hal etishda muhim ahamiyatga ega. O'simliklarning saqlanishi nafaqat ushbu hududda, balki butun ekologik tizimning barqarorligi va rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega bo'lib, bu borada har birimizning mas'uliyatimiz katta. Janubiy Ustyurt Milliy Tabiat Bog'ining o'simliklar dunyosini asrab-avaylash, uning ekologik muhitini saqlash va kelajak avlodlarga yetkazish uchun yanada samarali choralar ko'rish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Avazov, S., & SAYDAMAËOV, F. (2013). Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi. Kasb hunar kollejlari uchun darslik. Toshkent Ilm Ziyo nashriyoti.
2. Isomiddin o'g'li, T. M. (2024). MUHOFAZA ETILADIGAN TABIIY HUDLARNING BUGUNGI HOLATI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 4(4), 210-216.
3. Otenov T. O., Graxovanskey I. A., Otenova F. T. Qaraqalpaqstanda oblepixa (Hippophae Rhamnoides) ósimliginiń introduksiyasi, bioekologiyası hám onı kóbeytiw usıllari. Nókis «Ilim», 2016. 48 b.
4. Toshbotirovich, X. O. K., Uktamovich, A. S., & Kamolboyevich, M. J. (2022, November). Ona tabiat va uning boylıkları, noyob o'simlik va hayvon turlari davlat nazoratida. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 1, No. 2, pp. 234-243).
5. Xojimatov, O. K., Haydarov, X. Q., Xamraeva, D. T., Imomova, D. A., & Xujanov, A. N. (2021). O'zbekiston dorivor o'simliklar atlası. o'quv qo'llanma). SamDU tahririy-nashriyot, 52-56.

INNOVATIVE
ACADEMY